

JUDUL ESAI MELALUI PENGUATAN KAJIAN DAN LITERASI ETHNOMATEMATIKA ANAK BUGIS

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7041797>

ELSEVIER

Abdul Wahab. A

*bisa lebih pandai bermatematika
institut agama islam negeri parepare
kota parepare
tahun 2021*

Abstract: Matematika merupakan ide dalam bentuk abstrak yang direpresentasi dari aktifitas kehidupan manusia sehari-hari yang seharusnya mudah untuk dipahami dan dipelajari. Namun kenyataannya masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya kesenjangan perbedaan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan permasalahan matematika yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari siswa (Pathuddin & Raehana, 2019).

Keywords: Ethnomatematika, Gringsing Ikat Woven Fabric, Lubeng Motif, Geometry.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 02-09-2022

Accepted: 18-09-2022

Published: 22-09-2022

Proses belajar dan berpikir matematika sangat erat kaitannya dengan kegiatan kognitif. Sehingga pada prosesnya, kegiatan kognitif manusia hanya dapat terjadi didalam lingkungannya masing-masing, baik lingkungan sosial maupun budaya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Votsky bahwa semua aktivitas kognitif tingkat tinggi yang ada pada manusia mempunyai asal-usul dalam sosial setiap individu dalam konteks budaya tertentu (Yohanes, 2010). Ini dapat dimaknai bahwa jika pembelajaran matematika sangat erat kaitannya dengan kegiatan atau aktivitas kognitif maka jelas bahwa salah satu faktor permasalahan kesulitan belajar matematika adalah karena adanya kesenjangan perbedaan dan ketidak paduan kedua hal tersebut. Permasalahan ini juga diungkapkan juga oleh (Rosa & Orey, 2011) yang menyatakan bahwa ada perbedaan antara pengetahuan matematika yang diperoleh siswa secara akademis dan informal sehingga ketidaksesuaian inilah yang menyebabkan siswa kesulitan dalam membangun konsep matematika formal.

Oleh karena itu pengajaran matematika sepatantnya diarahkan untuk memadukan kedua hal tersebut, antara konsep matematika secara formal yang diperoleh didalam sekolah dan konsep matematika di dunia nyata yang diperoleh diluar sekolah. Untuk itu dibutuhkan sesuatu yang dapat menghubungkan kedua hal tersebut antara matematika yang ada di luar sekolah dengan matematika yang di pelajari didalam sekolah. Salah satunya alternatifnya adalah dengan memanfaatkan pendekatan etnomatematika.

Etnomatematika diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari seni bermatematika dalam berbagai aktivitas kebudayaan manusia (Andi Sapparuddin Nur, YL Sukestiyarno, 2019). Pembelajaran dengan pendekatan etnomatematika selain dapat meningkatkan pemahaman budaya lokal, hal ini juga di nilai mampu meningkatkan pemahaman matematika secara kontekstual dan lebih nyata (Pathuddin & Raehana, 2019). Disamping itu

pembelajaran matematika juga akan lebih bermakna karena sumber belajarnya berasal dari lingkungan budaya mereka sendiri.

Suku bugis sebagai salah satu suku terbesar di Indonesia, memiliki kekayaan warisan budaya yang sangat luas, sehingga sepantasnya memiliki potensi yang besar khususnya dalam kajian studi ethnomatematika. Ada banyak objek-objek budaya yang dapat dijadikan inspirasi starting point dalam pembelajaran matematika. Namun dari beberapa literatur yang tersedia hanya ada sedikit saja yang telah mengeksplorasi dan mengkaji. Sehingga pada praktiknya dikelas masih jarang ditemukan guru yang menggunakan objek kebudayaan bugis sebagai sumber dan inspirasi belajar matematika.

Dari hasil pencarian di internet setidaknya hanya ada 2 artikel utama yang ditemukan dan berhasil mendeskripsikan etnomatematika pada kebudayaan suku bugis. (Akbar et al., 2021) dalam artikelnya berjudul "Eksplorasi Konsep Etnomatematika pada Alat Pertanian Tradisional Suku Bugis di Kabupaten Pinrang," dan (Pathuddin & Raehana, 2019) dalam artikelnya berjudul "Etnomatematika: Makanan Tradisional Bugis Sebagai Sumber Belajar Matematika". Hal ini tentu dirasa masih sangat kurang dan terbatas dijadikan referensi sumber dan inspirasi pembelajaran, sehingga menuntut sejumlah praktisi dan akademisi pendidikan khususnya pada pendidikan matematika untuk secara aktif mengeksplorasi, mengkaji dan membuat literasi ethnomatematika kebudayaan suku bugis karena dianggap penting dalam menunjang proses pembelajaran matematika.

Pada pengamatannya beberapa aspek matematika yang terkadang menjadi pokok masalah pembelajaran matematika dapat disentuh dengan pendekatan ethnomatematika kebudayaan bugis, hal ini tentu menjadi bagian dari solusi khususnya pada pembelajaran matematika anak-anak masyarakat suku bugis, aspek itu diantaranya :

1. Aspek Komunikasi Bahasa Matematis.

Salah satu kesenjangan yang ada dalam pembelajaran matematika diketahui bahwa tingkat kemampuan komunikasi matematis siswa masih berada pada kategori rendah (Pane et al., 2018). Bagi anak-anak bugis yang masih tergolong sebagai kelompok masyarakat primitif kategori *indigenous*, penggunaan bahasa matematis ini akan sangat membantu mereka dalam memahami penjelasan formal matematika.

Penggunaan bahasa matematis suku bugis banyak ditemukan dalam beberapa istilah percakapan sehari-hari dan ini dapat menjadi penunjang dalam interaksi kelas pembelajaran, semisal istilah untuk menyatakan bilangan (*Siddi, dua, tellu, eppa'* dst), menyatakan luas (*loang*), menyatakan panjang (*lampe'*), menyatakan ukuran (*suka'*) dan masih banyak lagi istilah lainnya yang identik dengan pembelajaran matematika.

2. Aspek bahan ajar geometri yang abstrak.

Dalam beberapa kasus materi geometri masih sering dianggap sulit oleh siswa (Sholihah & Afriansyah, 2018). Salah satu alasannya adalah penjelasan geometris yang masih terkadang abstrak dan masih sulit diilustrasikan oleh siswa sehingga dibutuhkan objek yang realistik dan lebih interaktif. Pada pengamatannya ada banyak objek geometris yang sangat berkaitan dengan kebudayaan suku bugis yang dapat dijadikan sebagai sumber atau media pembelajaran matematika interaktif, misalnya Gapura teddung pulaweng (Bone) yang dapat ditelusuri aspek geometrisnya karena memiliki bentuk ruang paraboloida yang secara matematis merupakan hasil dari bentuk parabola yang di putar pada sumbu tertentu, bentuk pattapi (penapis beras berbentuk lingkaran khas bugis) yang dapat diilustrasikan dalam bentuk koordinat kartesius untuk diselidiki unsur-unsurnya, Bentuk geometris Bosara'

(Piring khas Bugis) menyerupai hiperboloida yang dapat di ilustrasikan sebagai akibat dari bentuk bidang hiperbola yang diputar pada sumbu tertentu, sehingga dapat diamati sebagai bentuk ruang hiperboloida, dan lain-lain sebagainya. Hal ini dirasa sangat membantu khususnya pada bagian pengilustrasikan bentuk matematis yang terkadang disajikan dalam bentuk abstrak atau jauh dari bentuk kenyataan.

3. Aspek konten masalah matematis.

Permasalahan matematika terkadang masih kurang dikenali oleh siswa khususnya pada persoalan yang berkaitan dengan masalah kontekstual (Cahirati et al., 2020). Hal ini disebabkan karena biasanya topik-topik masalah yang disajikan terkadang masih jauh dari pengalaman atau bahkan jarang bersentuhan dengan siswa. Padahal masalah dengan konteks budaya bugis setempat dapat diangkat sebagai topik pembelajaran matematika, semisal persoalan jual beli hasil pertanian aktivitas masyarakat bugis setempat, masalah perhitungan penanggalan lotara bugis, atau aktivitas aritmatika lainnya yang berkonteks kebudayaan bugis.

Dari tiga aspek diatas hanya menguraikan sedikit dari banyaknya potensi-potensi lain yang dapat di kaji dengan studi ethnomatematika pada kebudayaan suku bugis. Diharapkan kedepannya muncul kesadaran semua pihak khususnya praktisi dan akademisi pendidikan matematika untuk tergerak aktif untuk mengkaji demi meningkatkan literasi khususnya pada studi tentang ethnomatematika suku bugis. Dengan menguatnya kajian dan literasi ethnomatematika akan menghasilkan referensi atau sumber inspirasi dan bahan baru dalam pembelajaran matematika. Ini dinilai tidak hanya mampu meningkatkan pemahaman budaya lokal siswa pada masyarakat bugis yang mulai terguras, tetapi juga mampu meningkatkan pemahaman konsep matematis secara praktis dan realis serta membuat pembelajaran akan jauh lebih bermakna karena sumber belajarnya berasal dari lingkungan budaya mereka sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Akbar, A., Haidar, I., & Hidayati, U. (2021). *Eksplorasi Konsep Ethnomatematika Pada Alat Pertanian Tradisional Suku Bugis di Kabupaten Pinrang*. 05(02), 1399-1409.
2. Andi Saparuddin Nur, YL Sukestiyarno, I. J. (2019). Ethnomatematika dalam Perspektif Problematika Pembelajaran Matematika: Tantangan pada Siswa Indigenous. *Prosiding Seminar ...*, 910-916. <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snpsca/article/download/252/212>
3. Cahirati, P. E. P., Makur, A. P., & Fedi, S. (2020). Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Pembelajaran Matematika yang Menggunakan Pendekatan PMRI Mosharafa : Jurnal Pendidikan Matematika adalah Realistic Mathematic Education Mosharafa : Jurnal Pendidikan Matematika. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 9(2), 227-238.
4. Pane, N. S. P. S., Jaya, I., & Lubis, M. S. (2018). ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS SISWA PADA MATERI PENYAJIAN DATA DI KELAS VII MTs ISLAMIYAH MEDAN T.P 2017/2018 Oleh: *AXIOM: Jurnal Pendidikan Dan Matematika*, 7(1), 97-109. <https://doi.org/10.30821/axiom.v7i1.1779>
5. Pathuddin, H., & Raehana, S. (2019). Ethnomatematika: Makanan Tradisional Bugis Sebagai Sumber Belajar Matematika. *MaPan*, 7(2), 307-327. <https://doi.org/10.24252/mapan.2019v7n2a10>

6. Rosa, M., & Orey, D. C. (2011). Ethnomathematics : the cultural aspects of mathematics Etnomatemática : os aspectos culturais da matemática. *Revista Latinoamericana de Etnomatemática*, 4(2), 32-54.
7. Sholihah, S. Z., & Afriansyah, E. A. (2018). Analisis Kesulitan Siswa dalam Proses Pemecahan Masalah Geometri Berdasarkan Tahapan Berpikir Van Hiele. *Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika*, 6(2), 287-298. <https://doi.org/10.31980/mosharafa.v6i2.317>
8. Yohanes, R. S. (2010). Teori Vygotsky dan Implikasinya terhadap Pembelajaran Matematika. *Widya Warta*, 24(02), 127-135.